

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ

Турдалиева Гулнигор Бахтияровна

Учительница, школы № 41 г. Фергана, Узбекистан.

Аннотация. В данной статье рассматриваются внедрение современных педагогических технологий на уроке математике. Формирование достаточно полных, глубоких и прочных знаний по изучаемому предмету. Грамотно выстроенная образовательная программа, применение новых современных технологий приведут к высокому результату.

Ключевые слова: математика, комплекс приемов современных технологий, педагогическая технология, методы обучения, процессе подготовки, контрольные и самостоятельные работы, объект обучения, игрового обучения, образовательные технологии.

Особенностью государственных стандартов общеобразовательного образования является их деятельность, которая ставит главную задачу развития личности учащегося. Комплекс приемов современных технологий является областью педагогического знания, которая отражает характеристики глубинных процессов педагогического процесса, особенности взаимодействия и управления которыми обеспечивается необходимая эффективность учебного и воспитательного процесса: В настоящее время поставленная задача предполагает внедрение системы-деятельностей в организацию учебного процесса в современной школе, которая, вместе с тем, связана с принципиальным изменением деятельности педагога, осуществляющего новую стандартизацию. Также меняются технологии подготовки.

Что такое педагогическая технология? - Комплекс приемов является областью педагогического знания, которая отражает характеристики глубинных процессов педагогического процесса, особенности взаимодействия и управления которыми обеспечивается необходимая эффективность учебного и воспитательного процесса:

-комплекс приемов является областью педагогического знания, отражающей характеристики глубинных процессов педагогического процесса и особенности его взаимодействия;

-комплекс форм, методик, приемов и методов передачи опыта социального сообщества и технических средств его обслуживания;

- совокупность методов организации учебного процесса и последовательности определенных действий и операций, которые связаны с конкретной работой учителя, и направленные на достижение целей технологической цепочки.

Уход из традиционных уроков, используя новые технологии в процессе подготовки, позволяет убрать однообразие учебных условий и однообразие учебных процессов, создать условия для изменения видов деятельности учащихся, обеспечить реализацию принципов сбережения здоровья. Рекомендуется выбирать технологию в соответствии с предметным содержанием, целями занятия, уровнем готовности учащихся, возможностью удовлетворения образовательных требований, возрастным категориям учащихся.

В условиях реализации требований наиболее актуальными становятся технологии:

- информационно – коммуникационная технология;
- технология развития критического мышления;
- проектная технология;
- технология развивающего обучения;
- здоровые берегающие технологии;
- технология проблемного обучения;
- игровые технологии;
- модульная технология;
- технология мастерских;
- технология интегрированного обучения;
- педагогика сотрудничества;
- технологии уровневой дифференциации;
- групповые технологии;
- традиционные технологии (классно-урочная система).

Рассмотрим некоторые из этих технологий.

1. Информационно - коммуникационная технология (ИКТ).

Информационно - коммуникационные технологии могут использоваться на разных этапах занятий по математике: - при самостоятельном обучении; - самостоятельное обучение без присутствия учителя; - частичная замена (фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала); - использование тренировочных программ; - выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий; - использование компьютера для вычислений, построения графиков; - использование информационно-справочных программ.

Компьютер можно использовать на всех стадиях учебного процесса: объясняя новый материал, закрепляя, повторяя, контролируя, а для учащегося он выполняет разные функции - преподаватель, рабочий инструмент, объект обучения, коллектив сотрудничества.

Формы использования ИКТ.

В процессе подготовки математики технологии информационных технологий могут применяться различными способами. Используемые мной направления могут быть представлены в следующем основном блоке:

- мультимедийные сценарии уроков;
- проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы, математические диктанты, контрольные и самостоятельные работы, онлайн тесты);
- подготовка к экзаменам.

2. Технология проблемного обучения.

Технология проблемного обучения используется в основном для уроков: изучение нового материалов и первичное закрепление. Данная технология позволяет: - активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что позволяет справиться с большим объемом учебного материала; - сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением – это яркий пример здоровые бережения; - использовать полученные навыки организации самостоятельной работы для получения новых знаний из разных источников информации; - повысить самооценку учащихся, так как при решении проблемы выслушиваются и принимаются во внимание любые мнения.

Проблемная ситуация может создаваться, когда обнаруживается несоответствие имеющихся знаний и умений действительному положению вещей.

Второй тип проблемных изложений в новом материале - проблемные ситуации создаются, когда ученикам предлагают вопрос, который требует самостоятельного сравнения ряда изучаемых фактов и явлений, высказывания своих суждений или выводов, дают специальные задания для самостоятельных решений.

Пример: а). Чтобы найти корень уравнения вида $ax=b$, нужно b разделить на a . Если b не делится на a нацело, то уравнение не имеет натуральных корней. Как объяснить тот факт, что уравнение $5x=1$ имеет корень?

б). Длина аквариума 80 см , ширина 45 см , а высота 55 см . Сколько воды надо влить в этот аквариум, чтобы уровень воды был ниже верхнего края аквариума на 10 см ?

Проблема: не знают понятие объема и формулу для нахождения объема параллелепипеда. Учащиеся выбирают необходимую им информацию, используя текст учебника. Обсуждают решение задачи, делают вывод, записывают формулу в тетради.

с). Длина плавательного бассейна 200 м , а ширина 50 м . В бассейн налили $2\,000\,000\text{ л}$ воды. Можно ли плыть в этом бассейне?

Проблема: несоответствие единиц измерения.

Учащиеся ищут пути решения задачи, используя повествование учителя о единицах измерения объемов.

3. Здоровье сберегающие технологии.

Здоровье является величайшим ценностью человека. Под здоровье сберегающими образовательными технологиями понимают все те технологии, использование которых идет на сохранение здоровья учащихся. Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на момент поступления в школу, но не менее важна и правильная организация учебной деятельности.

Работая учителем математики при организации учебной деятельности, я уделяю внимание следующим факторам:

- комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих оздоровительную направленность;
- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения (наличие оптимального светового и теплового режима в кабинете, условий безопасности, соответствующих мебели, оборудования, оптимальной окраски стен и проветривание учебного класса до и после занятий и частичное - на переменах);
- правильное соотношение между темпом и информационной плотностью урока (оно варьируется с учетом физического состояния и настроения учащихся);
- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
- благоприятный эмоциональный настрой;
- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.

Физкультминутки и перерывы в математике являются необходимым кратковременным отдыхом, снимающим застойные явления, которые возникают при продолжительном сидении за партой. Перерыв нужен для того, чтобы отдыхать органы зрения, слуха, мышцы туловища, особенно спина и мелкие мышцы кистей. Физкультминутки помогают увеличить внимательность, активность детей на следующей стадии занятия. Перерыв необходим для отдыха органов зрения, слуха, мышц тела. При умелом сочетании отдыха и движения, различных видов деятельности обеспечит высокую работоспособность учащихся в течение дня.

Применение этих технологий повышает и укрепляет здоровье школьников: предотвращает переутомление на уроках, улучшает психологический климат, повышает концентрацию внимания, снижает, уровень тревоги.

Проектная и исследовательская технология преподавания математики как новой инновационной технологии в образовании заменяет монолога учителя на активное общение мнений всех образовательных участников, способствует развитию творчества, познавательного, интеллектуального потенциала обучающихся, поскольку его основой является системный и целенаправленный подход к обучению.

Одним из реальных механизмов является технология уровневой дифференциации. Так, как часть учеников не может работать в быстром темпе и на высоком уровне сложности, другим недостаточен средний уровень. Поэтому использование технологии лично – ориентированного образования путем реализации технологии индивидуализированной и уровневой дифференциации, позволяет индивидуально контролировать и совершенствовать, логические приёмы мышления учащихся и является одним из методических приёмов повышения качества обучения математике, что в свою очередь ведёт к повышению положительной мотивации к учебному труду.

На сегодняшний день существует достаточно большое количество педагогических технологий обучения, как традиционных, так и инновационных. Нельзя сказать, что какая-то из них лучше, а другая хуже, или для достижения положительных результатов надо использовать только эту и никакую больше.

Выбор той или иной технологии зависит от многих факторов: контингента учащихся, их возраста, уровня подготовленности, темы занятия и другие. А самым оптимальным вариантом является использование смеси этих технологий.

Заключение. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что традиционные и инновационные методы обучения должны быть в постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. Не нужно отказываться от старого и полностью переходить на новое. В профессиональной деятельности учителя всегда есть простор для поиска, педагогического творчества и уже не на уровне традиционной методики, а на следующем - технологическом уровне. Разработка технологии как составной части методики предмета предполагает получение гарантированного педагогического результата деятельности учителя. А этот результат учащиеся обнаруживают в период оценки качества их подготовки по предмету. Современной школе необходима принципиально новая система обучения, которая в опоре на лучшие традиции учитывала бы индивидуальные особенности учащихся. Вот почему так важно разрабатывать технологии обучения, иными словами организацию учебной деятельности школьников с четко заданной целью и планируемыми результатами.

Литературы.

1. Никишина И.В. “Инновационные технологии и организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе”. В-град, 2009. 248 с.
2. Алимов. Ш. А, Холмухамедов О. Р., Мирзаахмедов М.А. “Школьные пособия”. Учебник 8-класса “Алгебра”, Изд-во “O`QITUVSNI” Ташкент-2019.
3. Рахимкариев А.А., Тохтахаджаева М. А. -Т.: “Yangiyo`l poligraf service”, 2019. -160с.
4. Хайдаров Б., Тоштемирова Н., Асроров И. Учебник 7-класса “Геометрия”. Изд-во Ташкент-2022-192с.
5. Акмалов А., Сапарбоев Ж., Бойтиллаев Д., Каримов Э., Ходжаниязов М. Учебник 7-класса “Алгебра”. Изд-во Ташкент-2022-192с.
6. Кайнова Э.Б. “Качество образования и способы его измерения”. М.-2006.
7. Селевко П.К. “Современные образовательные технологии”: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998.
8. Советова Е. В. “Эффективные образовательные технологии”. Ростов н. Дону: Феникс. — 2007.
9. Интернет ресурсы: <http://nsportal.ru>, <http://www.moluch.ru>.